
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ В ФИБРОБЛАСТАХ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ MECHANISMS OF FORMATION OF EARLY AND LATE CELLULAR EFFECTS IN X-RAY EXPOSED HUMAN FIBROBLASTS

А.А. Осипов¹, А.К. Чигасова^{1,2}, Е.И. Яшкина^{1,3}, М.А. Игнатов^{1,3},
Н.Ю. Воробьева^{1,3}, А.Н. Осипов^{1,3}

¹ Федеральный исследовательский центр химической физики имени
Н.Н. Семёнова РАН, г. Москва, Россия;

² Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва,
Россия;

³ ФГБУ ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический центр имени
А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва, Россия

Ключевые слова: рентгеновское излучение, двунитевые разрывы ДНК, фокусы белков репарации ДНК, репарация ДНК, аутофагия, старение, фибробласты

Среди различных типов радиационно-индуцированных повреждений ДНК наиболее критичными для дальнейшей судьбы облученной клетки являются двунитевые разрывы (ДР) ДНК [1-3]. Вследствие некорректной репарации этих повреждений, возникают микроструктурные хромосомные aberrации и различные цитогенетические нарушения [4]. Невозможность элиминации ДР ДНК приводит к инициации механизмов гибели клеток или сенесценции [5]. Чтобы предотвратить негативные последствия, в клетках активируется комплекс биохимических, молекулярных и клеточных реакций, объединяемых общим термином – клеточный отклик на повреждение ДНК (DNA Damage Response – DDR) [6]. Динамические микроструктуры, состоящих из сотен или тысяч различных белков, участвующих в DDR и локализованные в областях образования ДР ДНК, называют «фокусами репарации ДНК» [7, 8]. Фокусы, наблюдаемые через 24 ч и позже после облучения, называются «остаточными» [8, 9]. Оценка остаточных фокусов может служить критерием для прогноза радиационно-индуцированной гибели клеток [10]. Целью работы являлся анализ дозовых зависимостей и взаимосвязи между изменением количества фокусов ключевых белков DDR (γ H2AX (сенсор), pATM (трансдуктор), 53BP1 (медиатор), p-p53(Ser15) (эффектор)) и фракциями покоящихся, β -галактозидаза и LC3-II позитивных клеток в популяциях культивируемых фибробластов дермы кожи человека в ранний и отдаленный периоды после воздействия рентгеновского излучения в дозах от 0.1 до 10 Гр.

Показано, что дозовые зависимости изменений количества фокусов всех изученных белков в фибробластах человека через 0.5 и 4 ч после воздействия рентгеновского излучения в дозах 0.1–5 Гр характеризуются линейным участком при дозах до 1 Гр, после чего наблюдается эффект «насыщения». Зависимости доза-эффект для остаточных фокусов белков репарации ДНК

через 24-72 ч после облучения клеток в дозах от 0.1 до 10 Гр хорошо описываются линейной беспороговой моделью. По количественному выходу остаточных фокусов исследованные белки можно расположить в порядке убывания: γ H2AX > 53BP1 > pATM \geq p-p53(Ser-15). С увеличением времени после облучения с 24 до 72 ч количество остаточных фокусов всех исследуемых белков уменьшается.

Дозозависимое увеличение количества остаточных фокусов белков репарации ДНК в фибробластах человека, подвергшихся воздействию рентгеновского излучения тесно ассоциировано со снижением пролиферативной активности, аутофагией и клеточным старением. После облучения фибробластов в дозе 5 Гр в 5 клеточном пассаже наблюдается сохранение повышенного количества остаточных фокусов белков репарации ДНК, сопровождающееся низкой пролиферативной активностью и высокой долей стареющих и аутофагических клеток. После облучения в дозе 2 Гр отдаленные негативные эффекты облучения были обнаружены только на 15 клеточном пассаже после облучения. Воздействие рентгеновского излучения в малой дозе (0.1 Гр) на культивируемые фибробласты дермы кожи человека не приводит к увеличению количества фокусов белков репарации ДНК, снижению пролиферативной активности и преждевременному старению на 5, 10 и 15 пассажах после облучения.

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФ №23-14-00078.

Список литературы

1. *Nickloff J.A., Sharma N., Allen C.P.* et al. Roles of homologous recombination in response to ionizing radiation-induced DNA damage // *Int. J. Radiat. Biol.* 2023. V. 99. № 6. P. 903–914.
2. *Shibata A., Jeggo P.* A historical reflection on our understanding of radiation-induced DNA double strand break repair in somatic mammalian cells; interfacing the past with the present // *Int. J. Radiat. Biol.* 2019. V. 95. № 7. P. 945–956.
3. *Mladenov E., Mladenova V., Stuschke M.* et al. New Facets of DNA Double Strand Break Repair: Radiation Dose as Key Determinant of HR versus c-NHEJ Engagement // *Int. J. Mol. Sci.* 2023. V. 24. № 19. Art. 14956.
4. *Jiang Y.* Contribution of Microhomology to Genome Instability: Connection between DNA Repair and Replication Stress // *Int. J. Mol. Sci.* 2022. V. 23. № 21. Art. 12937.
5. *Krenning L., van den Berg J., Medema R.H.* Life or Death after a Break: What Determines the Choice? // *Mol. Cell.* 2019. V. 76. № 2. P. 346–358.
6. *Bushmanov A., Vorobyeva N., Molodtsova D.* et al. Utilization of DNA double-strand breaks for biodosimetry of ionizing radiation exposure // *Environmental Advances.* 2022. V. 8. Art. 100207.
7. *Penninckx S., Pariset E., Cekanaviciute E.* et al. Quantification of radiation-induced DNA double strand break repair foci to evaluate and predict biological responses to ionizing radiation // *NAR Cancer.* 2021. V. 3. № 4. Art. zcab046.
8. *Belyaev I.Y.* Radiation-induced DNA repair foci: spatio-temporal aspects of formation, application for assessment of radiosensitivity and biological dosimetry // *Mutat Res.* 2010. V. 704. № 1–3. P. 132–141.
9. *Osipov A., Chigasova A., Yashkina E.* et al. Residual Foci of DNA Damage Response Proteins in Relation to Cellular Senescence and Autophagy in X-Ray Irradiated Fibroblasts // *Cells.* 2023. V. 12. № 8. Art. 1209.
10. *Anglada T., Terradas M., Hernandez L.* et al. Analysis of Residual DSBs in Ataxia-Telangiectasia Lymphoblast Cells Initiating Apoptosis // *Biomed Res Int.* 2016. V. 2016. Art. 8279560.

DOI:10.5281/zenodo.17058862

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

